

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ РЕГИОНА

ЯРЕМБАШ А. И.,
д-р экон. наук, доцент,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

БАРЫШНИКОВА Л. П.,
д-р экон. наук, доцент,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

САВЕНКО А. В.,
канд. техн. наук, доцент,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Исследованы варианты развития потенциала региона. Разработаны концептуальные положения управления потенциалом социально-экономических систем. Проанализированы варианты развития потенциала системы.

Ключевые слова: потенциал, управление, социально-экономическая система, концепция, регион, развитие.

CONCEPTUAL PROVISIONS OF MANAGING THE POTENTIAL OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS OF THE REGION

YAREMBASH A. I.,
Dr. econ. Ph.D., Associate Professor,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

**BARYSHNIKOVA L. P.,
Dr. Econ. Ph.D., Associate Professor,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

**SAVENKO A. V.,
Cand. techn. Ph.D., Associate Professor,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The options for developing the potential of the region have been studied. Conceptual provisions for managing the potential of socio-economic systems have been developed. Variants of development of the potential of the system Are analyzed

Keywords: potential, management, socio-economic system, concept, region, development

Постановка проблемы. Понятие потенциала является одним из основных критериев, характеризующих процесс развития экономической системы. Поэтому одну из главных целей развития социально-экономической системы региона можно обозначить как рост ее потенциала. Соответственно, оптимальное использование элементов потенциала, является неременным условием развития. При этом элементы потенциала являются управляемыми объектами управления, а приоритетность некоторых элементов потенциала, становится фактором экономического роста.

Актуальность. Следовательно, можно выдвинуть гипотезу о том, что основой развития социально-экономической системы является ее потенциал.

Данную гипотезу подтверждает рост интереса к исследованию и решению проблем макроэкономического регулирования социально-экономического развития.

Основной задачей, комплексное решение которой, позволит региональной экономик эффективно функционировать и развиваться, является обеспечение стабильности, конкурентоспособности, безопасности и устойчивости, являющихся основными характеристиками социально-экономических систем региона. Причем, в основе каждой из них,

лежит потенциал системы. Т.е. указанные характеристики являются проявлением потенциала, могут регулироваться через его изменение и служат критериями косвенной оценки его величины. Схематично роль потенциала в социально-экономической системе представлена на рис.1.

Рис. 1. Роль потенциала в социально-экономической системе

Для решения проблемы обеспечения вышеприведенных характеристик функционирования и развития социально-экономических систем региона, необходимо определить их сущность и источники формирования.

Таким образом, главным критерием развития социально-экономической системы, требующим детального исследования, является рост потенциала системы.

Целью настоящего исследования является разработка концептуальных положений управления потенциалом социально-экономических систем региона, на основе исследования вариантов его развития.

Анализ последних исследований и публикаций. Решением проблем управления потенциалом социально-экономических систем давно занимаются отечественные и зарубежные ученые-экономисты и управленцы. Так А.И. Страхов считал, что целью развития социально-экономической системы региона становится рост потенциала, а использование элементов потенциала является движущей силой развития. Элементы потенциала являются объектами управления, а преимущества по некоторым элементам потенциала обращаются в факторы экономического роста. Таким образом, можно выдвинуть гипотезу о том, что основой социально-экономической системы является ее потенциал [1, 2].

Основным вопросом является поиск путей увеличения эффективности использования потенциала социально-

экономической системы. Единого мнения среди учёных по этому поводу нет, однако некоторые предпосылки широко признаются. Так, М. Сульман среди факторов роста на одно из первых мест ставит фактор повышения эффективности использования ресурсов и макроэкономическую стабильность.

Б.М. Мочалов утверждает, что «речь идет не только и не столько о расширении производственного потенциала, сколько о максимальном уровне его использования во имя удовлетворения постоянно растущих материальных и духовных потребностей». Такого же мнения придерживается и Ю.В. Яременко [3]. Вопросы управления потенциалом активно исследуются В.Г. Беломестновым [4]. Однако, несмотря на высокий интерес к решению задач управления потенциалом социально-экономических систем, указанную проблему до конца решить пока не удалось.

Изложение основного материала исследования. Развитие экономики наиболее полно определяются через понятие потенциала. Для этого введем следующие формулировки:

Стабильность – состояние потенциала социально-экономической системы, при котором не происходит процесс его снижения в результате воздействия внешних и внутренних факторов.

Конкурентоспособность – состояние потенциала социально-экономической системы, при котором он в момент использования по своим возможностям более эффективен в сравнении с потенциалом других региональных социально-экономических систем.

Безопасность – состояние потенциала социально-экономической системы, при котором воздействие любых внутренних и внешних факторов не может привести к его значительному снижению при использовании.

Устойчивость – состояние потенциала социально-экономической системы, при котором происходит процесс его роста в результате воздействия каких-либо внешних и внутренних факторов.

Таким образом, можно утверждать, что регулирование социально-экономической системы происходит через управление потенциалом.

Увеличение эффективности использования потенциала экономики, является очевидной необходимостью

функционирования государства, что подтверждается сравнением фактических и прогнозных результатов. При этом на первое место выдвигаются следующие направления:

- повышение эффективности использования ресурсов;
- оптимизация капитальных вложений в ВВП;
- макроэкономическая стабильность;
- инновационное развитие;
- реструктуризация народного хозяйства;
- развитие нормативно-правовой базы;
- формирование и реализация экономической программы преодоления возможных кризисных явлений, требующих урегулирования.

Одной из приоритетных мер является реализация структурных и системных преобразований в национальной экономике. Реструктуризация экономики должна ориентироваться на развитие наукоёмких и финансовоёмких отраслей промышленности. К системным преобразованиям можно отнести рост значимости малого бизнеса в экономике, что будет способствовать увеличению ее устойчивости, стабильности, а также придаст гибкости экономической системе в целом.

На наш взгляд, реализация предлагаемых направлений являются эффективным путем приближения национальной экономики к мировым стандартам, основными признаками которых в современных условиях, являются ресурсосбережение, инновационная направленность и предпринимательская активность.

Однако в этом случае возникает ряд экономических проблем:

1. Переориентирование промышленных отраслей экономики на инновационный путь развития и создание конкурентоспособной на мировых рынках продукции, требующих крупных финансовых вложений, что в условиях имеющихся ограниченных ресурсов в ближайшее время практически невозможно.

2. Иностранные инвестиции в этой области также маловероятны по соображениям конкурентного характера.

Более перспективным представляется путь постепенного импортозамещения. Однако, здесь имеются препятствия организационного, экономического и технического характера. Например, противоречия в международном разделении труда и кооперации. Кроме того, несколько затруднён процесс стабилизации и укрепления экономики.

Это объясняется тем, что укрепление экономики ведет к укреплению национальной валюты, что в свою очередь приводит к снижению ценовой конкурентоспособности производимой отечественной продукции по отношению к импортной. Поэтому необходим переход к другим качественным показателям конкурентоспособности требующий дополнительного инвестирования.

Кроме структурных проблем промышленности, существует не менее важная проблема конкурентоспособности производственно-промышленных систем. Она обусловлена тем, что имеющееся отставание в области информатизации и автоматизации производства, дополнились проблемами замедления воспроизводственного цикла. На практике, система амортизационного воспроизводства на большинстве предприятий ряда промышленных отраслей была почти потеряна. Помимо технических, существуют и финансово-экономические проблемы.

Отечественная промышленность столкнулась с необходимостью инвестиций для достижения высоких темпов развития конкурентоспособной экономики. При этом необходимы средства не только для роста, но и для устранения уже имеющихся на сегодняшний день проблем (так называемых «реанимационных» инвестиций). В условиях ограниченных финансовых ресурсов это ведет к воспроизводству мощности производственных систем в небольшой мощности.

Однако следует заметить, что возможности социально-экономической системы не могут снизиться до нуля, т.к. при любых условиях система имеет возможность для функционирования.

Безусловно, рост потенциала системы создает возможности для ее экономического роста. При этом фактический экономический рост зависит от эффективности реализации потенциала в конкретных условиях, Другими словами, на показатели использования потенциала во многом влияют факторы конкретной ситуации. Однако в равных условиях, большей конкурентоспособностью обладают системы с более высоким потенциалом.

Таким образом, проблема управления ростом потенциала может решаться реализацией инвестиционных проектов и программ, отвечающих интересам субъектов экономической системы. При этом управление потенциалом может привести к

реализации различных сценариев развития потенциала, которые обладают разной степенью эффективности (рис. 2).

Рис. 2. Варианты развития потенциала системы

В основу предлагаемой концепции управления потенциалом социально-экономической системы заложен ряд принципов, сформулированных на базе процессного подхода:

– потенциал проявляется только в процессе его использования;

использование потенциала социально-экономической системы должно сопровождаться его ростом;

– процесс использования потенциала является непрерывным;

– процессы использования и наращивания потенциала и дополняют друг друга;

– в процессах использования и наращивания потенциала могут быть задействованы одновременно как разные, так и один и тот же элемент потенциала системы.

Концепция управления потенциалом социально-экономической системы включает:

выявление, оценку, присвоение, использование потенциала путем снятия и расширения возможностей использования (табл.1.).

Как видно из данных принципов, в основе управления потенциалом лежит процессный подход. Процесс – (от лат.

processus – продвижение) означает последовательную смену явлений, состояний в развитии чего-нибудь или совокупность последовательных действий для достижения какого-либо результата. Таким образом, потенциал проявляется и управляется в ходе экономического процесса.

Таблица 1

Этапы управления потенциалом

Этап управления	Содержание этапа
Выявление	Поиск Определенность Стабилизация
Оценка	Структуризация Прогнозирование Моделирование
Присвоение	Конкуренция Закрепление Представление
Использование	Генерация вариантов Привязка к проектам Формирование программ
Развитие	Реновация Инвестиции Замещение

Процесс управления потенциалом можно проиллюстрировать следующими схемами (рис.3).

Рис. 3. Схемы процесса управления потенциалом:

1. Экстенсивное использование (основанное на максимальной производительности)
2. Инновационное использование (основанное на максимальном росте)
3. Интенсивное использование (основанное на максимальной эксплуатации)

Схема 1 представляет концепцию, основанную на использовании резервного потенциала путем перевода его в инвестиционный, а затем в эксплуатируемый (концепция экстенсивного использования). Такая концепция используется, в настоящее время органами государственного регулирования экономики. Задействование потенциала, перевод сбережений в инвестиции и, в дальнейшем, их использование наблюдается в проблемных регионах.

Схема 2 представляет концепцию, которая заключается в наращивании инвестиционного потенциала, за счёт использования резервного и эксплуатационного потенциалов. Инновационно-инвестиционное развитие, сопровождающееся формированием большого портфеля инвестиционных проектов, характерно для экономически развитых регионов, реализующих крупномасштабные программы и осуществляющих внешнее наращивание потенциала (концепция инновационного использования, основанная на максимальном росте потенциала).

Схема 3 представляет концепцию, которая предусматривает формирование максимума резервного потенциала за счёт использования эксплуатационного и инвестиционного потенциала. Такая концепция характерна для регионов концентрирующих потенциал на стратегическую (возможно отдаленную) перспективу (концепция интенсивного использования, базирующаяся на максимальной эксплуатации потенциала).

Условно временной период процесса управления потенциалом можно поделить на следующие фазы:

- период тактического управления (персонификации бизнеса);
- период стратегического управления;
- период прогноза;
- период гипотезы.

Не вызывает сомнения, что чем больший временной промежуток занимает период управления, тем большей степенью неопределенности обладают конкретные проявления потенциала.

Определение конкретных периодов управления является основой классификации отраслей народного хозяйства по преимущественному проявлению потенциала и периоду управления им (табл. 2).

Использование данной классификации позволяет воспользоваться концепцией жизненного цикла потенциала региона или отрасли (основанной на известной концепции

жизненного цикла товара). При этом жизненный цикл потенциала региона (отрасли) определяет момент начала снижения потенциала, когда требуются инвестиции в его возобновление и развитие.

Таблица 2

Периоды управления потенциалом

	Период тактического управления	Период стратегического управления	Период прогноза	Период гипотезы
Объект управления	товары и услуги	ресурсы	инновации	информация
Методы управления	выявление	развитие	диверсификация	замещение

Реализацию концепцию управления потенциалом социально-экономической системы можно представить в виде совокупности определенных подходов, методов, инструментов и механизмов (рис. 4).

Рис. 4. Составляющие элементы реализации концепции управления потенциалом больших социально-экономических систем региона

Задачи управления использованием потенциала можно разделить на две основные группы:

1. Повышение эффективности использования имеющегося потенциала социально-экономической системы региона.

2. Рост потенциала.

Решение этих задач производится комбинацией двух групп факторов:

1. Снятие ограничений на использование имеющегося потенциала.
2. Развитие потенциала социально-экономических системы.

Очевидно, что для территориально-отраслевых систем с низким собственным потенциалом и ограниченной возможностью привлечения внешних ресурсов приоритетными являются факторы из первой группы.

Выводы. В настоящей статье исследованы варианты развития потенциала региональной социально-экономической системы, на базе которых разработаны концептуальные положения концепции управления потенциалом социально-экономических систем региона. Выявлены составляющие элементы реализации этой концепции. Определены этапы и схемы процесса управления потенциалом. Таким образом, цель исследования можно считать достигнутой.

Список использованных источников

1. Страхов, А.И. Экономическая безопасность. /А.И.Страхов //Экономика и организация производства - 1998. - №7. - С.64-65.
2. Ярембаш, А.И. Роль информационного обеспечения при определении социально-экономического потенциала региона /А.И. Ярембаш, Д.В. Божич, А.В. Савенко// Сборник научных работ серии «Экономика». Вып. 10: Проблемы и перспективы развития социально-экономических систем /ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2018. № 21 - С.87-98.
3. Яременко, Ю.В. Теория и методология исследования многоуровневой экономики /Ю.В.Яременко.; М.: Наука, 1997.
4. Беломестнов, В.Г. Управление потенциалом социально-экономических систем региона /В.Г.Беломестнов. СПб: Изд-во Наука, 2005. – 161 с.